

EDCareKids – Eine versorgungsnahe Analyse der Kindernotfallversorgung aus unterschiedlichen Perspektiven

Drynda, S., Ulrich, A., Ulbricht, R., Peters, D., Schunk, D., Stahl, D.M., Wolfrum, S., Otto, R., Swart, E., Walcher, F. und das EDCareKids-Konsortium

Hintergrund:

Die Notfallversorgung von Kindern in Deutschland ist derzeit durch eine Heterogenität hinsichtlich struktureller Organisation und sektorenübergreifender Zusammenarbeit gekennzeichnet. Versorgungsangebote bestehen sowohl in spezialisierten Kindernotaufnahmen (KiNA) als auch in zentralen Notaufnahmen (ZNA), die in unterschiedlichem Maße mit kassenärztlichen Notdienststrukturen (KV-Notfallpraxen) kooperieren. Belastbare, vergleichbare Daten zur Versorgungssituation, den Behandlungsanlässen und -verläufen fehlen bislang weitgehend, nicht zuletzt aufgrund der heterogenen Versorgungslandschaft und intersektoralen Schnittstellenproblematik.

Zielsetzung:

Ziel des vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) geförderten Projekts *EDCareKids* ist es, die Inanspruchnahme von Notaufnahmen durch Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Perspektiven umfassend zu analysieren. Dabei werden strukturelle Rahmenbedingungen der Notfallversorgung, medizinische Behandlungsdaten sowie Erfahrungen und Einschätzungen von Patient:innen und Angehörigen systematisch erhoben und auf Klinikebene miteinander verknüpft.

Methode:

Ins Projekt werden bundesweit 16 Kindernotaufnahmen eingebunden. Zur Beschreibung der Versorgungssituation werden drei Datenquellen herangezogen: Zur Charakterisierung der Patient:innenkohorte werden Routinedaten aus dem AKTIN-Notaufnahmeregister genutzt. Eine erste Datenabfrage (ID2024-00) umfasst ca. 810.000 Fälle aus fünf KiNA und 30 ZNA im Zeitraum 2019–2023. Da derzeit der sukzessive Anschluss weiterer Einrichtungen erfolgt, wird die Datenbasis kontinuierlich erweitert. Die lokalen Rahmenbedingungen der Notfallversorgung werden mittels eines eigens entwickelten Strukturfragebogens erhoben (Online-Erhebung via SoSci Survey). Zur Abbildung der Patient:innenperspektive wurde ein standardisierter, 20 Items umfassender Fragebogen entwickelt, der online und papierbasiert sowohl das Inanspruchnahmeverhalten als auch die Zufriedenheit mit der Behandlung aus Sicht von Patient:innen bzw. ihren Sorgeberechtigten erhebt.

Ergebnisse:

Die Analyse der bisher vorliegenden Routinedaten erlaubt erste Aussagen zu Vorstellungsanlässen, Einschätzung der Dringlichkeit und der weiteren Versorgung nach Entlassung aus der Notaufnahme. Die Ergebnisse der Strukturhebung werden für Q2/2025 erwartet. Die Erhebungen der Patientenperspektive laufen aktuell; eine erste Zwischenauswertung ist im Q3/2025 vorgesehen. Die geplante Zusammenführung aller Perspektiven auf Klinikebene soll eine differenzierte, standortübergreifende Analyse ermöglichen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

Mit der Entwicklung und Implementierung eines multiperspektivischen Erhebungsdesigns sowie der ersten Analyse großer Versorgungsdatensätze legt *EDCareKids* die Grundlage für eine evidenzbasierte Bewertung der bestehenden Kindernotfallversorgung in Deutschland. Die Ergebnisse können richtungsweisende Impulse für eine bedarfsgerechte, zukunftsfähige Gestaltung der pädiatrischen Notfallversorgung liefern.